

Milliy do'ppilarimizning tikish turlari va ahamiyati

Xosilova Marxabo Quziyevna 37-maktab Texnologiya fani o'qituvchisi

Babadjanova Inobat Abdusharipovna 15-maktab Texnologiya fani o'qituvchisi

Har bir millatning o'zligini namoyon etadigan, boshqalardan ajralib turadigan turmush tarzi, urf-odat va an'analari, tarixan shakllangan qadriyatlari bor. Bu esa asosan xalq hunarmandchiligi, me'morchiligi, liboslari, umuman olganda madaniy va ma'naviy hayotda o'z aksini topadi. Mamlakatimiz rahbarining biz xalqni nomi bilan emas, balki madaniyat ma'naviyati orqali bilamiz, tarixining tag-tomirigacha nazar tashlaymiz deyishi bejiz emas.

Do'ppi — O'zbekistonda keng tarqalgan yengil bosh kiyim. Do'ppi kiyish dastlab

Eronda va turkiy xalqlar o'rtasida, . Rossiyada esa XIII asrda rasm bo'lgan. Asrlar davomida do'ppining turli xillari vujudga kelgan. Baxmalga, satinga, sidirg'a shoyiga ip, ipak va zar bilan do'ppi gullari tikilgan. O'zbekistonda, Toshkent, Chust, Buxoro, Samarqand, Boysun, Shahrisabz do'ppilari mashhur bo'lib, ular o'ziga xosdir. Jumhuriyatimizning barcha rayonlarida do'ppi tikiladi. Uning Iroqi, Chust do'ppi, Gilam do'ppi, Chakma to'r, Qizil gul, Piltado'zi, Zardo'ppi, To'ldirma deb nomlanadigan milliy do'ppilar bor. Har bir do'ppi yaratilish uslubiga ega bo'lib, ular bir-biridan farq qiladi. O'zbekistonda ommaviy bosh kiyimi asosan uch xil shaklga ega bo'ladi. «Kuloh», «araqchin», «tusdo'ppi».

Kuloh—konussimon bosh kiyim. U asosan darveshlar qalpog'i. Uning matohi toq uchburchak parchalaridan bichilib yonlamasiga tikiladi. Kuloh (erkaklar bosh kiyim hozir juda kam uchraydi.

Araqchin — sharsimon do'ppi, uni asosan keksalar kiyadi. Toshkentda sharsimon do'ppilar kanda xayol, bosma, chakmato'r, iroqi chok usullarida tikiladi.

Tus do'ppi — Keng tarqalgan yassi yuzali do'ppi. Ko'pincha tus do'ppi chust do'ppi deb yuritiladi. Tus do'ppilarning birgina klassik variantining o'zida sakkizta yuvelir chok uslubi qo'llaniladi. Masalan, zanjira, to'g'ri chok, chita, kungura, yetalatma, taroq, ova, pildiroq. Chust do'ppisi-ning tepasiga kvadrat shaklida bo'rtib chiqib, yarim shar ko'rinishida bo'ladi.? Toshkent do'ppisi sidirg'a baxmaldan (gulsiz) tikilgan bo'ladi. Buxoro do'ppilari sidirg'a yoki gulli baxmaldan jiyakli qilib tikipadi, jiyagi turli xil ipaklardan rangdor naqshli yo'rma usulida tikilgan bo'ladi.

Qadimgi davrlarda bosh kiyimga qarab o`zbeklarning etnik va lokal guruhlari bilan farq qilingan. Erkaklar boshiga asosan turli xildagi do`ppi (do`ppi, taqyo) kiygan,

ayollar esa ko`pincha rang -barang ro`mol yopingan. Do`ppining dastavval tagini va gardishi (kizagi) ni ayrim holda tikib kashtalaganlar va mayda kavalab qo`shib tikkanlar

Biroz yapaloq yassi shaklda ichiga o`rab qog`oz bilan mayda qaviq qilingan do`ppilar asosan Farg`ona vodiysida ma`lum. Ayniqsa «Bodom» yoki «qalampir» chaqish oq ipak ip bilan tagi qora matolarga kashtalangan Chust do`ppisi nafaqat vodiya, balki Chustdan tashqarida ham mashhur. Tagi kashta qilinib, rang -barang gul shaklidagi Xo`jand-o`rtatepa do`ppilari butun o`zbekitonga tarqalgan.

Xorazm o`zbeklarining ayollari ipakdan tikilgan doirasimon shakldagi gulli taxyo (do`ppi) ga ipdan yoki qush patidan popuk o`rnatganlar, tangalar osganlar.

Odatda, do`ppiga nozik gul qadab tikiladi, ayrim ayollarning do`ppisiga mayda munchoq, marjonlar. Xorazmliklarda jiyak va popuk taqiladi. Ilgari konus shaklidagi do`ppilar Toshkent, Samarqand, Shahrisabzda tarqalgan, endi esa Shahrisabzda saqlangan.

Bugungi kunda Respublika Davlat amaliy san`at muzeyida badiiy ijodiyotning mustaqil turi bo`lgan o`zbek do`ppilarining noyob namunalari saqlanadi. Xususan, Toshkentning «iroqi», «chorgul», «chamanda gul», «takdo`zi», «oqlar», Shahrisabzning «iroqi», «gilam do`ppi» deb ataluvchi turlari, Chustning qora satinga oq ipak bilan tikilgan «qalampir» nusxasi, Denov, Urgut, Samarqand va boshqa joylarda tayyorlangan do`ppilar bir-biridan o`ziga xos kashta gullari bilan ajralib turadiki, ulardan hayratlanmaslik mumkin emas.

O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning «Do‘ppi» nomli she‘rida shunday satrlar bor:

Rost do‘ppilar, Yolg‘on do‘ppilar... Chust do‘ppilar, Anjon do‘ppilar, Munchoqdek Marg‘ilon do‘ppilar...

Go‘yoki shoir ushbu fikrlari bilan ba‘zan e‘tiborsizligimiz, ba‘zan esa mohiyatini anglamasligimiz oqibatida boshimizga kiyib olgan «do‘ppi»larni nazarda tutayotganday tuyiladi. Bir paytlar arab davlatlaridan sovg‘a sifatida keltirilgan «oq do‘ppilar» bugungi kunga kelib ancha ko‘payib qoldi.

Zero, asrlar davomida aziz boshimizni bezab turgan haqiqiy o‘zbek do‘ppisi bilan har qancha g‘ururlansak arziydi.